

测样咨询

3、*J Exp Bot* 西澳大学学者：在冰川 CO₂ 和低光照条件下 C3 和 C4 草类通过高气孔孔径和保卫细胞钾转运支撑了高内在水分利用效率

通讯作者：西澳大学 **Oula Ghannoum**

所用 NMT 设备：MIFE

在高光照条件下，与三种 C4 草相比，糠稷 (C3) 保持了更高的保卫细胞 K⁺ 吸收的速率。与对照处理相比，在 gCO₂ 条件下，所有四种物种的 K⁺ 吸收速率都较高，而在低光照条件下，仅在糠稷中较低。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考